

English version below

La crucifixión de San Andrés

[Caravaggio](#) (Caravaggio (Italia), 1571 - Nápoles, 1610)

Nº inventario: 347 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: c. 1607

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 202,5 x 152,7 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#), [San Andrés](#)

Procedencia: [Colección del virrey de Nápoles Juan Alfonso Pimentel, VIII conde y V duque de Benavente](#) (Nápoles, Italia)

Emplazamiento actual: [Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Leonard C. Hanna Jr. Fund 1976.2

Inscripciones

Ninguna

Historia del objeto

Principal entre sus pinturas, *The Cleveland Museum of Art* muestra una *Crucifixión de San Andrés*, obra de Caravaggio. El cuadro fue adquirido en 1976 gracias al legado Leonard C. Hanna Jr. Fund, después de que se permitiera la exportación por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística, un episodio que si no es singular en nuestro país, es especialmente sangrante por tratarse de una pintura extraordinaria y por haberse vendido en el último cuarto del siglo XX. Salió de España tras una serie de errores científicos que no son fáciles de entender y que quizás vinieron condicionados por intereses inconfesables.

En 1672 el teórico de las artes italiano Giovanni Pietro Bellori publicó en Roma *Le vite de pittori, scultori et architetti moderni*, y en la biografía de Caravaggio relata (p. 214): “Il Conte di Benavente, che fù ViceRé di Napoli, portò ancora in Ispagna la Crocifissione di Santo Andrea...”. La fuente es inapreciable para saber del cuadro, pero no menos importante es la información contenida en los inventarios de Juan Francisco Alfonso Pimentel y Herrera, X conde y VII duque de Benavente. Cuando falleció el noble en 1652 se tasaron sus pertenencias entre las que estaba el citado cuadro “Ítem un lienzo muy grande de pintura de san Andrés desnudo quando le

están poniendo en la cruz con tres sayones y una mujer con moldura de évano, todo lo tasaron en mill y quinientos ducados. 16 U 500 [reales]”. En el margen: “es de micael anjel caravacho orijinal” (Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Leg. 1787, fol. 868 recto. Parcialmente publicado por García Chico en sus estudio sobre los pintores de 1946, 395-396). El inventario se hizo “En la ciudad de Valladolid a v[ein]te días del mes de febrero de mill y seis^o y cinquenta y tres años se prosiguió en dicha tasación de pintura y cosas de évano por los dichos tasadores”, que fueron los pintores Diego Valentín Díaz y Tomás de Peñasco, junto con los ebanistas Juan de los Reyes y Juan Muñoz, aspecto este de considerable importancia para fijar el verdadero aprecio de las artes visuales, sobre lo que se volverá.

La pintura la había traído a España el abuelo del difunto, Juan Alfonso Pimentel, VIII conde y V duque de Benavente (1576-1522), quien fue virrey de Nápoles entre 1603 y 1610. Amante de las artes como pocos, consiguió formar una espléndida colección en la que no faltaba obra de Caravaggio, con quien debió tratar personalmente durante los dos periodos del pintor en Nápoles. Este es el virrey al que se refiere Bellori y que llevó a España el cuadro de la *Crucifixión de San Andrés*, un *San Genero* (del que se conserva una copia en la colección M. J. Harris, en Nueva York) y un *Lavatorio*, hoy perdido (Simal 2002, 44), pero hay otro más en los inventarios: “un santo obispo con la cabeza degollada con moldura negra de pino orijinal de caravacho, todo ello en mill reales. 1 U 000”, hoy desaparecido.

A su regreso a España, el virrey envió sus pertenencias a la fortaleza de Benavente, donde en 1611 se documenta el *Martirio de San Andrés*, pues así consta en el inventario de “pinturas grandes” en la fortaleza de Benavente: “Otro que es san Andrés original en lienço i cornisa de hévano” (Simal 2002, 189; Macioce 2023, 481). En fecha indeterminada pasó a palacio que los condes-duques poseían en Valladolid, el edificio civil más destacado de los que había en la capital del Pisuerga (Urrea 1996, 41-45). Allí se encontraba cuando se hizo el inventario de 1653, y poco después, antes de 1658, se limpiaron y retocaron algunas pinturas entre las que se encontraba el cuadro de Caravaggio, al que se cambió el bastidor y “adereçó” el marco de évano (Simal 2002, 64).

No se tienen noticias posteriores de la obra hasta que Xavier de Salas dio a conocer la existencia de un cuadro de Caravaggio en febrero de 1973 en una reunión científica en Roma, si bien no se publicó hasta el año siguiente. El cuadro entonces pertenecía al coleccionista Juan Manuel Arnaiz y fue expuesto en Sevilla con motivo del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, entre septiembre y octubre de 1973. El estudio en el catálogo corrió a cargo de Alfonso E. Pérez Sánchez, quien comenzaba la ficha con dos interrogantes: uno referido al autor “Caravaggio (?)”, y otro a la iconografía, pues se preguntaba si era el martirio de San Felipe. Respecto a esto último no dudaba en declarar que era imposible que fuese san Andrés, pues la cruz no estaba en aspa “atributo insustituible e imprescindible en la iconografía del Santo”. Sin embargo, esto no es exactamente así, como recoge Louis Réau, quien insiste en que no hay razón para que se utilizase una *crux decussata*, que de hecho no aparece hasta la Baja Edad Media, además de que Jacopo da Voragine en su *Leyenda dorada*, en el siglo XIII, no hace referencia alguna a la cruz en aspa. Aunque lo habitual a partir de la asunción por parte de la Casa de Borgoña de la forma en X en su escudo de armas, será esa la cruz que acabe imponiéndose en las representaciones del martirio de san Andrés, al finalizar el siglo XVI el debate estaba candente, como recogen en su amplio y documentado estudio de la obra en 1977 Ann TZEUTSCHLER LURIE, conservadora del museo de Cleveland, con la colaboración de Denis Mahon.

Estos autores, a su vez, aclaran que aunque la documentación dice que había tres sayones y una mujer, lo que no se corresponde con las figuras en el cuadro, pues se cuentan cuatro hombres y una mujer, en un inventario del mismo año realizado días antes del anterior, el 17 de enero, se dice: “Yten otro muy grande de pintura de san Andrés desnudo de quando le están

puniendo en la cruz con tres sayones y una muger al pie, y la moldura de évano muy grande”. La precisión “al pie” deja fuera al sayón que está sobre la escalera tratando de desatar al apóstol. Desatándolo, que no atándolo en la cruz (lo que sería imposible en la posición del sayón), pues según la tradición, que recoge la *Leyenda dorada*, el procónsul Egeo, en Acaya, ordenó atarlo en la cruz en vez de clavarlo para que su suplicio se prolongase. Temiendo un motín popular de los afectos al apóstol, el prefecto ordenó desatarlo, pero el santo pidió al cielo que no permitiese que le bajaran con vida de la cruz. Este momento es el que captó magistralmente Caravaggio: el sayón tiene los músculos entumecidos y no acierta a desatar a san Andrés mientras Egeo muestra su sorpresa y el hombre al que se le ve el rostro permanece atónito.

Es muy difícil llevar a una pintura la tensión del momento en el que una fuerza sobrenatural paraliza al sayón, algo al alcance de muy pocos artistas y que Caravaggio resolvió con maestría insuperable. Mas la escena es infrecuente en el arte y pronto se debió cambiar su significado por el más convencional de “le están puniendo en la cruz”. En cualquier caso, la pintura hizo fortuna porque se conservan tres cuadros que repiten la escena. En el Museo de Santa Cruz de Toledo hay una copia, que resultó muy dañada durante la Guerra Civil española, en la que no se encuentra el carácter dramático de Caravaggio. Otra copia conocida es la del Musée des Beaux-Arts de Dijon, quizás la realizada por el pintor Abraham Vinck, compañero de Louis Finson, que sabemos había hecho una copia de la *Crucifixión de San Andrés*.

Estos dos pintores están directamente relacionados con la tercera y más problemática copia, o versión y por lo tanto original del pintor, que desde 2015 se conserva en Londres (Spier collection). Apareció en 1923 en la Enyedt Collection de Budapest, tenida por obra de Ribera. Después pasó a la colección Louis Ernst, también en Budapest hasta 1945, cuando ingresó en el Szépművészeti Múzeum, y en octubre de 1953 la adquirieron Emmerich and Christa Back-Vega, de Viena. En 1963 se subastó por la Galerie Fischer en Lucerna y en la década de 1980 fue adquirida por un coleccionista suizo. Por último en 2015 ingreso en la Spier Collection de Londres (Pappi 2017, 8).

No importa para nuestro interés si la pintura ahora en Londres es original o simple copia de Caravaggio, algo defendido por Longhi (1969, 35), Friedlaender (1955, reed. 1974, 210) o Bodart (1970, 136-139). Pappi argumenta que es original, y que el mismo Bodart así lo entendió en 2012 además de otros investigadores, pero hay cuestiones que no quedan claras. Aunque hay artistas que se han prodigado haciendo varias versiones de una obra, no es el caso de Caravaggio. En 1619 en Amsterdam, el mercader Pieter de With vendió una *Crucifixión de San Andrés* a François Seghers de Amberes, representado por su agente Jacques van Nieulandt. De With dijo que había comprado el cuadro en 1617 en pública subasta en la casa de Abraham Vinck, y que pertenecía a los herederos de Louis Finson, pintor flamenco seguidor de Caravaggio, que la vendieron como obra de Merisi (Pappi 2017, 6). Desde luego hay que descartar que la pintura viajase desde España a Amsterdam, pues sí hay documentación, en contra de lo que dice el autor, anterior a 1653, pues en 1611 estaba en la fortaleza de los Benavente en Zamora, con lo que la obra hoy en Cleveland parece indudable que es la que portó el conde-duque de Benavente a su retorno de Nápoles.

Respecto a la autoría del cuadro de Cleveland, que por comparación con otras obras seguras de Caravaggio la debió pintar entorno a 1607 (TZEUTSCHLER LURIE y Mahon), si bien hay quien considera que la realizó en la Pascua de 1610, cuando el virrey de Nápoles visitó las reliquias de san Andrés en la cripta de la catedral de Amalfi (Restaino 2012, 150). Pérez Sánchez dudó adscribirla a Merisi, pero no debió haber visto la obra al escribir sobre ella, pues equivoca las dimensiones (asigna 254 cm de altura cuando en realidad son 202,5 cm) y dice que fue dada a conocer por “una deficientísima fotografía por el Dr. Salas”, y termina su ficha preguntándose “quizás la exposición en esta ocasión permita un juicio más seguro”. No obstante, reconoce que

a partir una radiografía realizada por el propietario del cuadro, “podría hacer pensar en rectificaciones, no de copista, sino de quien inventa la composición”.

La pintura fue adquirida por José Manuel Arnaiz Tejedor y parece que llegó a sus manos procedente de un convento castellano que no se precisa. Como intermediario debió actuar el marchante Arcadio Torres, nombre que se deduce de una cita críptica en la página web del Museo de Cleveland: “A. Tors”. Torres fue un conocido anticuario establecido en Palencia que tuvo un papel fundamental en la venta de obras de arte, como las tablas de Juan de Flandes de la iglesia de San Lázaro de Palencia o el ábside de San Martín de Fuentidueña en Segovia (Martínez Ruiz 2021, 143-162).

Si su devenir no es posible de precisar a luz de los conocimientos actuales, sí sabemos más del proceso de salida de España de la pintura. Tras la llamada de atención de Salas sobre su existencia y la exposición en Sevilla, la obra fue rápidamente conocida. A finales de 1974 la pintura fue restaurada en Suiza por Jan Dik y en octubre de ese año se publicó un artículo que incidía en la autoría de Merisi, atendiendo tanto a la manera de tratar la iconografía como la comparación con otras obras documentadas del artista, junto con los resultados de la radiografía y la restauración. Los *pentimenti* de la cara del procónsul y de la mujer, que originalmente tenía las manos juntas bajo su barbilla, evidenciaban que se trataba de un original (Nicolson 1974, 608).

El estudio de Pérez Sánchez adolecía de errores, especialmente su negativa a creer que pudiese ser San Andrés por la forma de la cruz, y de falta de información de la pintura, que aún no estaba restaurada. Sin embargo, después de la intervención en Suiza llama la atención que ningún historiador español del arte se pronunciase a favor de la autoría de Caravaggio, cuando algunos extranjeros ya lo estaban diciendo y cuando se sabía que los condes-duques de Benavente tenían la obra en su palacio de Valladolid a mediados del siglo XVII. No se entiende por qué no se revisó el estudio con las nuevas evidencias a pesar del eco internacional que estaba teniendo la obra.

Así las cosas, el propietario, Arnaiz, solicitó permiso de exportación de la obra. Reunida la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística, formada entonces por Xavier de Salas, catedrático de Historia del Arte y director del Museo del Prado; José María de Azcárate, catedrático de Historia del Arte; Fernando Chueca Goitia, arquitecto y catedrático de Historia de la Arquitectura; Martín Almagro, catedrático de Arqueología y director del Museo Arqueológico Nacional; M.^a Elena Gómez Moreno, directora del Museo Romántico; Joaquín de la Puente, subdirector del Museo del Prado, y un funcionario no declarado del Ministerio de Hacienda, se examinó la solicitud. Incomprensiblemente, el dictamen fue favorable a la exportación del cuadro, que tasado en diez millones de pesetas (60.000 euros), aunque su precio debió ser muy superior. Fue comprada por la compañía Leggatt Brothers, casa de marchantes de arte establecida en Londres entre 1820 y 1992, que debió actuar como intermediaria del museo norteamericano, que no hizo público el coste de la operación.

En abril de 1976 *The Cleveland Museum of Art* anunció la adquisición de la pintura, aunque la prensa española no se hizo eco de lo que había ocurrido hasta pasado un año (EL PAÍS, 10 de junio de 1977). El proceso había sido muy rápido para la lentitud con la que habitualmente procede la administración. Es cierto que en la Junta no había ningún experto en Caravaggio, pero no es menos cierto que se trataba de prestigiosos historiadores del arte y que el propio Xavier de Salas había dado a conocer la pintura. Además, hay que incidir en que investigadores extranjeros daban por segura la autoría de Caravaggio después de la restauración. Por qué no se hizo caso a esto y se optó por permitir su salida de España, es algo inexplicable desde el punto de vista científico. Es más, da la impresión que se sabía bien lo que se estaba haciendo.

Pérez Sánchez menos de una década después se refirió al *Martirio de San Andrés* como “...vergonzosamente exportado hace pocos años y hoy en Cleveland” (Pérez Sánchez 1985, 48). Parece que al autor del texto en el catálogo de la exposición de Sevilla, y gran experto en la pintura barroca italiana, nadie le consultó y se prefirió basarse, interesadamente, en su estudio de 1973, que sin duda habría rectificado a la luz de las nuevas investigaciones que se publicaron inmediatas a la aparición de la pintura.

España, y singularmente Castilla y León, pues aunque nunca se declaró cuál era sí se dijo que salió de un convento castellano, mermó su rico patrimonio y en este caso se trataba de una obra excepcional. En el inventario del 20 de febrero de 1653 realizado en el palacio de los condes-duques de Benavente en Valladolid, el cuadro, del que se dice expresamente que era de “michael anjel caravacho orijinal”, se valoró en una cantidad altísima para una pintura en la época: “...un lienzo muy grande de pintura de san andrés [...] con moldura de évano, todo lo tasaron en mill y quinientos ducados”. Si comparamos esta tasación con la pintura de Tiziano de la *Batalla de Mühlberg* (Madrid, Museo Nacional del Prado), que se realizó en el inventario *post mortem* de Felipe II medio siglo antes, la diferencia es inmensa. La composición de Tiziano se apreció en 200 ducados, y ninguna otra pintura superó esta cantidad (Zalama 2024, 22-27), mientras que la *Crucifixión de San Andrés* la multiplicó por siete veces y media. Podría pensarse que la estimación de la pintura había subido rápidamente, pero hay que tener en cuenta que en la tasación del Caravaggio se tuvo presente la “moldura de évano”. En el inventario intervinieron dos pintores y dos ebanistas, pues en el apartado se procedió conjuntamente a la “tasación de pintura y cosas de évano”.

Ese marco, que en otro inventario pocos días antes se había detallado como “moldura de évano muy grande”, tuvo mucho peso en la valoración de la pintura. Otras pinturas sin enmarque de évano no recibieron la misma tasación, incluso reconociendo que eran de Caravaggio. Así, “un santo obispo con la cabeza degollada con moldura negra de pino, orijinal de caravacho, todo ello en mill reales”. 1000 reales (90,9 ducados), es incluso inferior la tasación de la pintura de Tiziano, y es que el santo degollado tenía una moldura de pino, mucho menos costosa. Esto se ve perfectamente al examinar la tasación de otras pinturas en el inventario de los Benavente. Así, un cuadro de Ribera, “...otro lienzo muy grande de san Gerónimo con su moldura de évano, todo ello lo tasaron en quatrocientos ducados. 4 U 400 [reales]”, y en el margen: “es de Jusepe de ribera, orijinal”, u “otro lienzo muy grande de la cena de nuestro señor con sus discípulos, orijinal [se supone que de Ribera, pues aunque no lo declara es la entrada siguiente], de la que está con una moldura de évano, lo tasaron todo en tres mill y quinientos reales. 3 U 500” (fol. 868r.). Frente a estas elevadas cantidades, las pinturas que no llevaban marco de évano se valoraron mucho menos, incluso aunque fuesen de Rubens: “Yten un lienzo de pintura [...] de la ascensión de nuestro señor que es de rruvines, orixinal, con su moldura negra, le tasaron todo en doscientos ducados de vellón = volvieron a decir retasaban en dos mill y quinientos rreales. 2 U 500” (fol. 857v.).

El triunfo de la pintura que presagió Vasari en el siglo XVI no había llegado a culminarse aún y habría que esperar mediados del siglo XVIII para que mostrase su primacía, consideración que es la que ha llegado a nuestros días. (Zalama 2023, 41-55). Sin embargo, no hay duda de que al finalizar el siglo XX la pintura ostentaba la primacía de las artes visuales, por lo que la venta y exportación de la *Crucifixión de San Andrés* fue un error sin paliativos, suponiendo, y es mucho, que fuese tal y no algo premeditado e interesado.

Ubicaciones

- Fecha desconocida

MUSEO

[Cleveland Museum of Art, Cleveland \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1974 - ca. 1975

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Leggatt Brothers, Londres \(Reino Unido\)](#)

- pre. 1973 - ca. 1974

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección José Manuel Arnaiz, Madrid \(España\)](#)

- pre. 1653

PALACIO

[Palacio de los condes de Benavente, Valladolid \(España\)](#)

- ca. 1611 - pre. 1653

CASTILLO

[Fortaleza del conde de Benavente en Benavente \(Zamora\), Benavente \(España\)](#)

- ca. 1607 - ca. 1610

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección del virrey de Nápoles Juan Alfonso Pimentel, VIII conde y V duque de Benavente, Nápoles \(Italia\)](#)

Bibliografía

- [BELLORI, Giovanni Pietro \(1672\): *Le vite de pittori, scvltori et architetti moderni*, Roma.](#)
- BENAY, Erin. E. (2017): *Exporting Caravaggio: The Crucifixion of Saint Andrew*, nº 4, en Cleveland Masterwork Series, Cleveland Museum of Art, Cleveland.
- BODART, Didier (1970): *Louis Finson (Bruges, avant 1580 - Amsterdam 1917)*, Palais des Acad, Bruselas.
- FRIEDLAENDER, Walter *Caravaggio Studies*, Princeton University Press, Princeton.
- GARCÍA CHICO, Esteban (1946): "El palacio del conde de Benavente", vol. XVIII, en *Boletín de la Real Academia de la Purísima Concepción de Valladolid*, pp. 13-30.
- GARCIA CHICO, Esteban (1946): *Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Pintores, I*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- GONZÁLEZ YUSTE, Juan (1977): "Un cuadro español de Caravaggio, reencontrado en USA", en EL PAÍS, 10 de junio de 1977.
- <https://www.clevelandart.org/art/1976.2>.
- LONGHI, Roberto (1960): "Un originale del Caravaggio a Rouen il problema delle copie caravaggesche", nº 121, en *Paragone*, pp. 23-36.
- MACIOCE, Stefania (2023): *Michelangelo Merisi da Caravaggio. Documenti, fonti e inventari 1513-1883. III edizione aggiornata*, Ugo Bozzi Editore, Roma.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2021\): "Arcadio Torres Martín y sus negocios al servicio del tráfico de obras de arte desde España a Estados Unidos", nº 374, Archivo Español de Arte.](#)
- NICOLSON, Benedict (1974): "Caravaggio and the Caravaggesques: Some Recent Research", vol. CXVI, nº octubre, en *The Burlington Magazine*, pp. 604-616.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1973): "Caravaggio (?). Martirio de San Felipe (?)", en *Caravaggio y el naturalismo español*, [cat. exp. Sevilla, 1973], Ministerio, Madrid, p. Ficha nº 4.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1985): "La pintura napolitana del Seicento y España", en PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. (com.), *Pintura napolitana. De Caravaggio a Giordano*, Madrid, pp. 45-61.
- PORZIO, Giuseppe (2025): "Caravaggio: the years in the South", en CAPPELLETTI, Francesca y TERZAGHI, Maria Cristina (eds.), *Caravaggio 2025*, Marsilio Arte, Venecia, pp. 61-79.
- RÉAU, Louis *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la A a la F*, vol. 3, nº 2, Serbal, Barcelona.

- RESTAINO, Concetta (2012): "'Potere politico e affermazione tridentina nella decorazione seicentesca delle 'regie cappelle' di San Matteo a Salerno e Sant'Andrea ad Amalfi'", en RESTAINO, Concetta e ZAMPINO, Giuseppe (eds.), *Tesori del regno: l'ornamentazione delle cripte delle cattedrali di Salerno e Amalfi nel XVII secolo*, Soprintendenza per i BAP per le province di Salerno e Avellino, Nápoles, pp. 19-175.
- SIMAL LÓPEZ, Mercedes (2002): *Los Condes-duques de Benavente en el siglo XVII. Patronos y coleccionistas en su villa solariega*, Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo" CECEL-CSIC, Benavente (Zamora).
- TZEUTSCHLER LURIE, Ann y MAHON, Denis (1977): "Caravaggio's Crucifixion of Saint Andrew from Valladolid", vol. LXIV, nº 1, en *The Bulletin of The Cleveland Museum of Art*, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohaio, pp. 3-20.
- URREA, Jesús (1996): *Arquitectura y nobleza. Casas y palacios de Valladolid*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid.
- VORÁGINE, Santiago de la (1984): *La leyenda dorada*, vol. 1, Alianza, Madrid.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2023): "Rethinking Vasari. Art and Arts in the Sixteenth Century", en CHECA, Fernando y ZALAMA, Miguel Ángel, *Ars Habsburgica. New perspectives on Sixteenth-Century Art*, Brepols, Turnhout (Bélgica), pp. 41-55.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2024): "Felipe II, coleccionista de pinturas y tapices. Datos para la valoración de las artes en el Renacimiento", en ZALAMA, Miguel. Ángel y PASCUAL MOLINA, Jesús, F. (dirs.); ANDRÉS GONZALEZ, Patricia (coord.), *Sub umbra alarum. Ceremonial y coleccionismo en las cortes hispánicas de la Edad Moderna*, Trea, Gijón (Asturias), pp. 13-27.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

The Crucifixion of Saint Andrew

[Caravaggio](#) (Caravaggio (Italia), 1571 - Nápoles, 1610)

Inventory number: 347 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: c. 1607

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 79 3/4 x 60 1/8 inches

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#), [San Andrés](#)

Provenance: [Collection of viceroy of naples Juan Alfonso Pimentel, 8th Count and V Duque of Benavente](#) (Nápoles, Italy)

Current location: [Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, United States)

Inventory number in current collection: Leonard C. Hanna Jr. Fund 1976.2

Inscriptions

None

Object History

Principal among its paintings, *The Cleveland Museum of Art* displays a *Crucifixion of St. Andrew* by Caravaggio. The painting was acquired in 1976 thanks to the Leonard C. Hanna Jr. Fund bequest, after it was allowed to be exported by the Board of Qualification, Valuation and Export of

Works of Historical or Artistic Importance, an episode that, if not singular in our country, is especially bleeding because it is an extraordinary painting and because it was sold in the last quarter of the twentieth century. It left Spain after a series of scientific errors that are not easy to understand and that perhaps were conditioned by unspeakable interests.

In 1672 the Italian art theorist Giovanni Pietro Bellori published in Rome *Le vite de pittori, scvltori et architetti moderni*, and in the biography of Caravaggio he relates (p. 214): "Il Conte di Benauente, che fù ViceRé di Napoli, portò ancora in Ispagna la Crocifissione di Santo Andrea...". The source is invaluable to know about the painting, but no less important is the information contained in the inventories of Juan Francisco Alfonso Pimentel y Herrera, X Count and VII Duke of Benavente. When the nobleman died in 1652 his belongings were appraised, among which was the aforementioned painting "Item a very large canvas painting of St. Andrew naked when they are putting him on the cross with three sayones and a woman with a woman with a evan molding, all appraised at one thousand and five hundred ducats. 16 U 500 [reales]". In the margin: "es de micael anjel caravacho orijinal" (Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Leg. 1787, fol. 868 recto. Partially published by García Chico in his 1946 study of the painters, 395-396). The inventory was made "In the city of Valladolid on v[ein]te days of the month of February of one thousand and sixty-sixth and fifty-three years, the said appraisal of painting and things of the eve by the said appraisers", who were the painters Diego Valentín Díaz and Tomás de Peñasco, together with the cabinetmakers Juan de los Reyes and Juan Muñoz, an aspect of considerable importance for establishing the true appreciation of the visual arts, to which we will return.

The painting had been brought to Spain by the grandfather of the deceased, Juan Alfonso Pimentel, VIII Count and V Duke of Benavente (1576-1522), who was Viceroy of Naples between 1603 and 1610. A lover of the arts like few others, he managed to build up a splendid collection that included works by Caravaggio, with whom he must have had personal dealings during the painter's two periods in Naples. This is the viceroy to whom Bellori refers and who took to Spain the painting of the *Crucifixion of St. Andrew*, a *San Genero* (of which a copy is preserved in the M. J. Harris collection in New York) and a *Lavatory*, now lost (Simal 2002, 44), but there is another one in the inventories: "a holy bishop with the beheaded head with black molding of pine orijinal de caravacho, all in mill reales. 1 U 000", now disappeared.

On his return to Spain, the viceroy sent his belongings to the fortress of Benavente, where in 1611 the *Martyrdom of St. Andrew* is documented, as recorded in the inventory of "large paintings" in the fortress of Benavente: "Another original St. Andrew in linen and beadboard cornice" (Simal 2002, 189; Macioce 2023, 481). At an undetermined date it passed to the palace that the counts-dukes owned in Valladolid, the most outstanding civil building in the capital of the Pisuerga River (Urrea 1996, 41-45). It was there when the inventory of 1653 was made, and shortly after, before 1658, some paintings were cleaned and retouched, among which was the painting by Caravaggio, to which the frame was changed and the ebony frame "adereçó" (Simal 2002, 64).

There is no subsequent news of the work until Xavier de Salas made known the existence of a painting by Caravaggio in February 1973 at a scientific meeting in Rome, although it was not published until the following year. The painting then belonged to the collector Juan Manuel Arnaiz and was exhibited in Seville on the occasion of the XXIII International Congress of Art History, between September and October 1973. The study in the catalog was in charge of Alfonso E. Pérez Sánchez, who began the card with two questions: one referring to the author "Caravaggio (?)", and the other to the iconography, as he wondered if it was the martyrdom of St. Philip. Regarding the latter, he did not hesitate to declare that it was impossible for it to be St. Andrew, since the cross was not in a crosshair, "an irreplaceable and indispensable attribute in the

iconography of the Saint". However, this is not exactly so, as Louis Réau, who insists that there is no reason for the use of a *crux decussata*, which in fact does not appear until the late Middle Ages, and that Jacopo da Voragine in his *Golden Legend*, in the thirteenth century, makes no reference to the cross in the shape of a cross. Although the usual form from the assumption by the House of Burgundy of the form in X in its coat of arms, it will be that the cross that will end up being imposed in the representations of the martyrdom of St. Andrew, at the end of the 16th century the debate was hot, as Ann TZEUTSCHLER LURIE, curator of the museum of Cleveland, with the collaboration of Denis Mahon, in her extensive and documented study of the work in 1977, collected in her extensive and documented study of the work.

These authors, in turn, clarify that although the documentation says that there were three sayones and a woman, which does not correspond with the figures in the painting, since four men and a woman are counted, in an inventory of the same year made days before the previous one, on January 17, it is said: "Yten otro muy grande de pintura de san Andrés desnudo de quando le están puniendo en la cruz con tres sayones y una muger al pie, y la moldura de évano muy grande" (They have another very large painting of St. Andrew naked when he is being punished on the cross with three sayones and a woman at the foot, and the very large oval molding). The precision "at the foot" leaves out the thief who is on the ladder trying to untie the apostle. Untying him, but not tying him to the cross (which would be impossible in the position of the thief), because according to the tradition, which is recorded in the *Golden Legend*, the proconsul Aegeus, in Achaia, ordered to tie him to the cross instead of nailing him to it so that his torture would be prolonged. Fearing a popular riot of those affectionate to the apostle, the prefect ordered him to be untied, but the saint asked heaven not to allow him to be taken down alive from the cross. This moment is the one masterfully captured by Caravaggio: the thief's muscles are numb and he does not succeed in untying St. Andrew while Aegeus shows his surprise and the man whose face is visible remains astonished.

It is very difficult to bring to a painting the tension of the moment in which a supernatural force paralyzes the sayon, something within the reach of very few artists and that Caravaggio resolved with unsurpassed mastery. But the scene is infrequent in art and its meaning was soon changed to the more conventional "he is being punished on the cross". In any case, the painting made a fortune because there are three paintings that repeat the scene. In the Museum of Santa Cruz in Toledo there is a copy, which was badly damaged during the Spanish Civil War, in which Caravaggio's dramatic character is missing. Another known copy is the one in the Musée des Beaux-Arts in Dijon, perhaps by the painter Abraham Vinck, companion of Louis Finson, who we know had made a copy of the *Crucifixion of St. Andrew*.

These two painters are directly related to the third and most problematic copy, or version and therefore original by the painter, which since 2015 is preserved in London (Spier collection). It appeared in 1923 in the Enyedt Collection in Budapest, held to be the work of Ribera. It then passed to the Louis Ernst collection, also in Budapest until 1945, when it entered the Szépművészeti Múzeum, and in October 1953 it was acquired by Emmerich and Christa Back-Vega, Vienna. In 1963 it was auctioned by Galerie Fischer in Lucerne and in the 1980s it was acquired by a Swiss collector. Finally in 2015 it entered the Spier Collection in London (Pappi 2017, 8).

It does not matter for our interest whether the painting now in London is original or simply a copy of Caravaggio, something advocated by Longhi (1969, 35), Friedlaender (1955, reed. 1974, 210) or Bodart (1970, 136-139). Pappi argues that it is original, and that Bodart himself understood it this way in 2012 as well as other researchers, but there are questions that remain unclear. Although there are artists who have lavished themselves making several versions of a work, this is not the case with Caravaggio. In 1619 in Amsterdam, the merchant Pieter de With sold a

Crucifixion of St. Andrew to François Seghers of Antwerp, represented by his agent Jacques van Nieulandt. De With said that he had bought the painting in 1617 at public auction at the house of Abraham Vinck, and that it belonged to the heirs of Louis Finson, a Flemish painter and follower of Caravaggio, who sold it as a work by Merisi (Pappi 2017, 6). Of course it must be ruled out that the painting traveled from Spain to Amsterdam, since there is documentation, contrary to what the author says, prior to 1653, since in 1611 it was in the Benavente fortress in Zamora, so that the work today in Cleveland seems undoubtedly to be the one carried by the Count-Duke of Benavente on his return from Naples.

Regarding the authorship of the Cleveland painting, which by comparison with other sure works by Caravaggio must have been painted around 1607 (TZEUTSCHLER LURIE and Mahon), although some consider that he painted it at Easter 1610, when the viceroy of Naples visited the relics of St. Andrew in the crypt of the cathedral of Amalfi (Restaino 2012, 150). Perez Sanchez hesitated to ascribe it to Merisi, but he must not have seen the work when writing about it, as he mistakes the dimensions (he assigns 254 cm in height when in reality it is 202.5 cm) and says that it was made known by "a very deficient photograph by Dr. Salas", and ends his file wondering "perhaps the exhibition on this occasion will allow a more certain judgment". However, he recognizes that from an X-ray taken by the owner of the painting, "it could lead one to think of rectifications, not by a copyist, but by someone who invented the composition".

The painting was acquired by José Manuel Arnaiz Tejedor and it seems that it came into his hands from a Castilian convent that is not specified. The intermediary must have been the dealer Arcadio Torres, a name that can be deduced from a cryptic quote on the Cleveland Museum's website: "A. Tors." Torres was a well-known antiquarian established in Palencia who played a fundamental role in the sale of works of art, such as the panels by Juan de Flandes from the church of San Lázaro in Palencia or the apse of San Martín de Fuentidueña in Segovia (Martínez Ruiz 2021, 143-162).

If its evolution is not possible to specify in the light of current knowledge, we do know more about the process of the painting's departure from Spain. After Salas called attention to its existence and the exhibition in Seville, the work quickly became known. At the end of 1974 the painting was restored in Switzerland by Jan Dik, and in October of that year an article was published that emphasized Merisi's authorship, focusing both on the way the iconography was treated and the comparison with other documented works by the artist, together with the results of the X-radiography and the restoration. The *pentimenti* of the face of the proconsul and of the woman, who originally had her hands together under her chin, evidenced that it was an original (Nicolson 1974, 608).

Pérez Sánchez's study suffered from errors, especially his refusal to believe that it could be St. Andrew because of the shape of the cross, and from lack of information about the painting, which was not yet restored. However, after the intervention in Switzerland, it is striking that no Spanish art historian pronounced in favor of Caravaggio's authorship, when some foreigners were already saying so and when it was known that the counts-dukes of Benavente had the work in their palace in Valladolid in the mid-seventeenth century. It is not understood why the study was not revised with the new evidence despite the international echo that the work was having.

As a result, the owner, Arnaiz, requested permission to export the work. The Board of Qualification, Valuation and Export of Works of Historical or Artistic Importance, formed by Xavier de Salas, professor of Art History and director of the Prado Museum; José María de Azcárate, professor of Art History; Fernando Chueca Goitia, architect and professor of History of Architecture; Martín Almagro, professor of Archaeology and director of the National Archaeological Museum; M. Elena Gómez Moreno, professor of Archaeology and director of the

National Archaeological Museum; M. Elena Gómez Moreno, professor of Archaeology and director of the National Archaeological Museum.^a Elena Gómez Moreno, director of the Museo Romántico; Joaquín de la Puente, deputy director of the Museo del Prado, and an undeclared official of the Ministry of Finance, examined the application. Incomprehensibly, the opinion was in favor of exporting the painting, which was valued at ten million pesetas (60,000 euros), although its price must have been much higher. It was bought by the Leggatt Brothers Company, an art dealer's house established in London between 1820 and 1992, which must have acted as an intermediary for the American museum, which did not make public the cost of the operation.

In April 1976 *The Cleveland Museum of Art* announced the acquisition of the painting, although the Spanish press did not report what had happened until a year later (EL PAÍS, June 10, 1977). The process had been very fast for the slowness with which the administration usually proceeds. It is true that there was no expert on Caravaggio on the Board, but it is no less true that they were prestigious art historians and that Xavier de Salas himself had made the painting known. Moreover, it should be noted that foreign researchers considered Caravaggio's authorship to be certain after the restoration. Why this was ignored and the decision was made to allow it to leave Spain is inexplicable from a scientific point of view. Moreover, it gives the impression that it was well known what was being done. Perez Sanchez less than a decade later referred to the *Martyrdom of St. Andrew* as "...shamefully exported a few years ago and today in Cleveland" (Perez Sanchez 1985, 48). It seems that the author of the text in the catalog of the Seville exhibition, and a great expert in Italian Baroque painting, was not consulted and preferred to base himself on his 1973 study, which he no doubt would have rectified in the light of the new research published immediately after the painting appeared.

Spain, and particularly Castilla y León, because although it was never stated which one it was, it was said that it came from a Castilian convent, diminished its rich patrimony and in this case it was an exceptional work. In the inventory of February 20, 1653 made in the palace of the counts-dukes of Benavente in Valladolid, the painting, which is expressly said to be by "michael anjel caravacho orijinal", was valued at a very high amount for a painting at the time: "...un lienzo muy grande de pintura de san andrés [...] con moldura de évano, todo lo tasaron en mill y quinientos ducados" (a very large canvas of painting of St. Andrew [...] with a molding of ebony, all appraised at one thousand and five hundred ducats). If we compare this appraisal with Titian's painting of the *Battle of Mühlberg* (Madrid, Museo Nacional del Prado), which was made in the *post mortem* inventory of Philip II half a century earlier, the difference is immense. Titian's composition was appraised at 200 ducats, and no other painting exceeded this amount (Zalama 2024, 22-27), while the *Crucifixion of St. Andrew* multiplied it by seven and a half times. It might be thought that the painting's estimate had risen rapidly, but it should be borne in mind that in the appraisal of the Caravaggio the "évano molding" was taken into account. Two painters and two cabinetmakers were involved in the inventory, since in the section the "appraisal of painting and ebony things" was carried out jointly.

This frame, which in another inventory a few days earlier had been detailed as "very large ebony molding", had a great deal of weight in the valuation of the painting. Other paintings without ebony framing did not receive the same appraisal, even recognizing that they were by Caravaggio. Thus, "a holy bishop with beheaded head with black pine molding, orijinal de caravacho, all at mill reales". 1000 reales (90.9 ducats), is even lower than the valuation of Titian's painting, since the beheaded saint had a pine molding, much less expensive. This is perfectly clear when examining the valuation of other paintings in the Benavente inventory. Thus, a painting by Ribera, "...otro lienzo muy grande de san Gerónimo con su moldura de évano, todo lo tasaron en quatrocientos ducados. 4 U 400 [reales]", and in the margin: "es de Jusepe de ribera, orijinal", or "otro lienzo muy grande de la cena de nuestro señor con sus discípulos, orijinal [presumably by Ribera, since although he does not state it is the next entry], de la que está con una moldura de évano, lo

tasaron todo en tres mill y quinientos reales. 3 U 500" (fol. 868r.). In contrast to these high amounts, paintings that did not have an ebony frame were valued much less, even if they were by Rubens: "Yten un lienzo de pintura [...] de la ascensión de nuestro señor que es de rruvines, orixinal, con su moldura negra, le tasaron todo en doscientos ducados de vellón = volvieron a decir retasaban en dos mill y quinientos rreales. 2 U 500" (fol. 857v.).

The triumph of painting that Vasari foreshadowed in the 16th century had not yet culminated and it would be necessary to wait until the middle of the 18th century for it to show its primacy, a consideration that has reached our days (Zalama 2023, 41-55). However, there is no doubt that at the end of the twentieth century painting held the primacy of the visual arts, so the sale and export of the *Crucifixion of St. Andrew* was an unmitigated error, assuming, and it is much, that it was such and not something premeditated and interested.

Locations

- **Unknown date**

MUSEUM

[Cleveland Museum of Art, Cleveland \(United States\)](#)

- **ca. 1974 - ca. 1975**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Leggatt Brothers, London \(United Kingdom\)](#)

- **pre. 1973 - ca. 1974**

PRIVATE COLLECTION

[José Manuel Arnaiz Collection, Madrid \(Spain\)](#)

- **pre. 1653**

PALACE

[Palace of Count of Benavente, Valladolid \(Spain\)](#)

- **ca. 1611 - pre. 1653**

CASTLE

[Fortress od Count of Benavente \(Benavente, Zamora\), Benavente \(Spain\)](#)

- **ca. 1607 - ca. 1610**

PRIVATE COLLECTION

[Collection of viceroy of naples Juan Alfonso Pimentel, 8th Count and V Duque of Benavente, Nápoles \(Italy\)](#)

Bibliography

- [BELLORI, Giovanni Pietro \(1672\): *Le vite de pittori, scvltori et architetti moderni*, Roma.](#)
- BENAY, Erin. E. (2017): *Exporting Caravaggio: The Crucifixion of Saint Andrew*, nº 4, en Cleveland Masterwork Series, Cleveland Museum of Art, Cleveland.
- BODART, Didier (1970): *Louis Finson (Bruges, avant 1580 - Amsterdam 1917)*, Palais des Acad, Bruselas.
- FRIEDLAENDER, Walter *Caravaggio Studies*, Princeton University Press, Princeton.
- GARCÍA CHICO, Esteban (1946): "El palacio del conde de Benavente", vol. XVIII, en *Boletín de la Real Academia de la Purísima Concepción de Valladolid*, pp. 13-30.
- GARCIA CHICO, Esteban (1946): *Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Pintores, I*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

- GONZÁLEZ YUSTE, Juan (1977): "Un cuadro español de Caravaggio, reencontrado en USA", en EL PAÍS, 10 de junio de 1977.
- <https://www.clevelandart.org/art/1976.2>.
- LONGHI, Roberto (1960): "Un originale del Caravaggio a Rouen il problema delle copie caravaggesche", n° 121, en *Paragone*, pp. 23-36.
- MACIOCE, Stefania (2023): *Michelangelo Merisi da Caravaggio. Documenti, fonti e inventari 1513-1883. III edizione aggiornata*, Ugo Bozzi Editore, Roma.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2021\): "Arcadio Torres Martín y sus negocios al servicio del tráfico de obras de arte desde España a Estados Unidos". n° 374. Archivo Español de Arte.](#)
- NICOLSON, Benedict (1974): "Caravaggio and the Caravaggesques: Some Recent Research", vol. CXVI, n° octubre, en *The Burlington Magazine*, pp. 604-616.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1973): "Caravaggio (?). Martirio de San Felipe (?)", en *Caravaggio y el naturalismo español*, [cat. exp. Sevilla, 1973], Ministerio, Madrid, p. Ficha n.º 4.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1985): "La pintura napolitana del Seicento y España", en PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. (com.), *Pintura napolitana. De Caravaggio a Giordano*, Madrid, pp. 45-61.
- PORZIO, Giuseppe (2025): "Caravaggio: the years in the South", en CAPPELLETTI, Francesca y TERZAGHI, Maria Cristina (eds.), *Caravaggio 2025*, Marsilio Arte, Venecia, pp. 61-79.
- RÉAU, Louis *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la A a la F*, vol. 3, n° 2, Serbal, Barcelona.
- RESTAINO, Concetta (2012): "'Potere politico e affermazione tridentina nella decorazione seicentesca delle 'regie cappelle' di San Matteo a Salerno e Sant'Andrea ad Amalfi'", en RESTAINO, Concetta e ZAMPINO, Giuseppe (eds.), *Tesori del regno: l'ornamentazione delle cripte delle cattedrali di Salerno e Amalfi nel XVII secolo*, Soprintendenza per i BAP per le province di Salerno e Avellino, Nápoles, pp. 19-175.
- SIMAL LÓPEZ, Mercedes (2002): *Los Condes-duques de Benavente en el siglo XVII. Patronos y coleccionistas en su villa solariega*, Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo" CECEL-CSIC, Benavente (Zamora).
- TZEUTSCHLER LURIE, Ann y MAHON, Denis (1977): "Caravaggio's Crucifixion of Saint Andrew from Valladolid", vol. LXIV, n° 1, en *The Bulletin of The Cleveland Museum of Art*, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, pp. 3-20.
- URREA, Jesús (1996): *Arquitectura y nobleza. Casas y palacios de Valladolid*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid.
- VORÁGINE, Santiago de la (1984): *La leyenda dorada*, vol. 1, Alianza, Madrid.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2023): "Rethinking Vasari. Art and Arts in the Sixteenth Century", en CHECA, Fernando y ZALAMA, Miguel Ángel, *Ars Habsburgica. New perspectives on Sixteenth-Century Art*, Brepols, Turnhout (Bélgica), pp. 41-55.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2024): "Felipe II, coleccionista de pinturas y tapices. Datos para la valoración de las artes en el Renacimiento", en ZALAMA, Miguel. Ángel y PASCUAL MOLINA, Jesús, F. (dirs.); ANDRÉS GONZALEZ, Patricia (coord.), *Sub umbra alarum. Ceremonial y coleccionismo en las cortes hispánicas de la Edad Moderna*, Trea, Gijón (Asturias), pp. 13-27.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [The Cleveland Museum of Art](#), Ohio, (Estados Unidos).

